

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ТУРЛИ ХИЛ ОМИЛЛАР ТАЪСИРИДА ТАЛОҚДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАР ҲАҚИДА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР

Абдурахмонов Джурабек Амруллоевич, Бахронов Журъат Джуракулович

Абу Али ибн Сино номидаги Бухаро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Антигенлар қон орқали талоққа етиб боради ва уларнинг аксарияти аста-секин оқ пулпанинг чекка зонасида тўплана бошлайди. Антигенлар талоққа лимфоцитлар юзасига бириккан ҳолда ёки нейтрофиллар, эозинофиллар ва моноцитлар цитоплазмасига боғланиб олган ҳолда орган ичига киради. Кейинчалик антигенлар талоқнинг қизил ва оқ пулпаларга кириб олади. Бундан ташқари, баъзи ҳолларда улар антиген - рецепторлар комплекси сифатида веноз синуслари девори орқали ўтади, айрим ҳолларда эса антиген - рецепторлар веноз синус хужайралари ва макрофаглар томонидан ушлаб қолинади. Талоқда алоҳида функционал аҳамият касб этадиган хужайра компонентлари макрофаглар ҳисобланади. Макрофаглар талоқнинг гемопозетик микро-мухитини яратади. Иммун тизимининг периферик органлари макрофагларининг бласт хужайралари қизил суяк кўмигида таркибидан ҳосил бўлади. Схематик равишда макрофагларнинг ҳаёт цикли 3 босқичдан иборат: 1. Монобластларнинг бўлиниши, ҳамда промоноцитлар ва суяк кўмигида моноцитлар ҳосил бўлиши; 2. Моноцитларнинг қон орқали қизил суяк кўмигидан, тана бошқа тўқима ва аъзоларга кўчиб ўтиши; 3. Макрофагларнинг тўқима моноцитларидан ривожланиши, тегишли функцияларни бажариши ва ҳалок бўлиши.

Калит сўзлар: Макрофак, моноцит, антиген, бласти хужайра, қизил суяк кўмиги, оқ пулпа, қизил пулпа, лимфоцит, морфология, иммунитет.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, СЕЛИЗЁНКИ ПРИ ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ

Абдурахмонов Джурабек Амруллоевич, Бахронов Журъат
Джуракулович

*Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн
Сино*

Аннотация. Антигены попадают в селезенку через кровь и большая часть постепенно начинает накапливаться в периферической зоне белой пульпы. Антигены проникают в селезенку и связываясь с поверхностью лимфоцитов или с цитоплазмой нейтрофилов, эозинофилов и моноцитов. В последствии антигены попадают в красную и белую пульпу селезенки. В некоторых случаях они проходят через стенки венозных синусов в виде антиген-рецепторных комплексов, а в некоторых случаях антиген-рецепторы захватываются клетками венозных синусов и макрофагами. Особое функциональное значение в селезенке имеют макрофаги. Макрофаги создают гематопоетическую среду селезенки. Бластные клетки макрофагов периферических органов иммунной системы образуются в красном костном мозге. Схематически жизненный цикл макрофагов состоит из 3 стадий: 1. Деление монобластов и образование промоноцитов и моноцитов в костном мозге; 2. Миграция моноцитов через кровь из красного костного мозга в другие ткани и органы организма; 3. Развитие макрофагов из тканевых моноцитов, а также выполнение соответствующих функций и гибель.

Ключевые слова: Макрофаг, моноцит, антиген, бластная клетка, красный костный мозг, белая пульпа, красная пульпа, лимфоцит, морфология, иммунитет.

MODERN VIEWS ON THE MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE LILI UNDER THE INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS

Abdurakhmonov Jurabek Amrulloevich, Bakhronov Jurat Djurakulovich

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

Abstract. Antigens enter the spleen through the bloodstream, and most of them gradually accumulate in the peripheral white pulp. Antigens enter the spleen by binding to the surface of lymphocytes or the cytoplasm of neutrophils, eosinophils, and monocytes. Subsequently, the antigens enter the red and white pulps of the spleen. In some cases, they pass through the walls of the venous sinuses as antigen-receptor complexes, and in other cases, the antigen receptors are captured by venous sinus cells and macrophages. Macrophages are of particular functional importance in the spleen. Macrophages create the hematopoietic microenvironment of the spleen. Macrophage blast cells of the peripheral organs of the immune system are formed in the red bone marrow. The macrophage life cycle schematically consists of three stages: 1. Monoblast division and formation of promonocytes and monocytes in the bone marrow; 2. Monocyte migration through the blood from the red bone marrow to other tissues and organs of the body; 3. Development of macrophages from tissue monocytes, as well as performance of the corresponding functions and death.

Keywords: Macrophage, monocyte, antigen, blast cell, red bone marrow, white pulp, red pulp, lymphocyte, morphology, immunity.

Кириш. Иммуни тизимнинг иммуносекретор лимфоид аъзоси, ҳамда макрофаг тизимининг асосий таркибий қисмларидан бири талоқ ҳисобланади. Талоқнинг капсуласи ва бириктирувчи тўқимадан иборат трабекуллари таркибида силлиқ мушак хужайралари ҳам мавжуд бўлиб, уларнинг улуши асосан талоқ дарвозаси соҳасида кўпроқ миқдорда бўлади. Талоқнинг капсуласи қон томирлари ва нерв тўқималарининг элементларига бой бўлган

трабекуллар органнинг таянч-ҳаракат аппаратини ҳосил қилади, бу эса сутемизувчиларнинг турли вакилларида ҳар хил равишда ривожланган ҳолда бўлади.

Талоқ паренхимасида оқ ва қизил пулпалар тафовутланади ва унинг стромаси ретикуляр тўқимадан иборат ретикуляр тўқима тўри орасида лимфоцитлар, лимфоид фолликуллар, ҳамда кўплаб қон-томирлар жойлашган. Сут эмизувчиларнинг турли вакилларида талоқнинг оқ ва қизил пулпасининг нисбати турлича шаклланган, ҳамда индивидга хос функцияларни ўтайди. Талоқнинг лимфоид фолликуллари тузилиши ва функцияси жиҳатидан бошқа иммун аъзоларининг мазкур тузилмаларидан кескин фарқ қилади. Айнан ушбу жиҳатлар билан одамнинг талоғи турли ҳайвон вакилларига нисбатан ўзига хос иммун реакцияларида ҳам иштирок этиши билан фарқланади [11].

Талоқнинг стромаси ретикуляр тўқимадан иборат бўлиб, унинг морфологияси ва функциясига кўра хилма-хил кўринишдаги хужайралари мавжуд. Улар шакли бўйича овал, дуксимон ёки юлдузча кўринишида бўлади. Уларнинг цитоплазмасида яхши ривожланган донадор эндоплазматик тўр ва Голжи пластинка комплекси мавжуд. Бундай хужайралар эса хужайралараро модданинг толалари билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, толалар ишлаб чиқаришда иштирок этади. Бундай хужайралар ретикуляр тўқималарнинг махсус хужайралари деб ҳам аталади ва баъзан "ретикуляр тўқималарнинг фибробластлари" деб ҳам юритилади.

"Дифференциалланмаган ретикуляр хужайралар" кам ривожланган органоидларнинг мавжудлиги билан тавсифланади ва аниқ таркибий хужайра хусусиятларига эга эмас. А.Фрийб (2008) ва бошқа муаллифларнинг таъкидлашича, учинчи гуруҳ хужайралари макрофаг ва фибробластик қатор хужайраларининг баъзи структуравий ва гистогенетик хусусиятларига эга бўлади ва улар орасида "дентритик" ва "интердигитирловчи" ретикуляр хужайраларни ажратишни таклиф қилади.

Кўпгина тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, "Дендритик ретикуляр хужайралар" турли хил иммун реакцияларда ҳам иштирок этади ва макрофагларга хос бўлган баъзи функцияларни бажара олади. Улар ўзларининг юзасида иммуноглобулинларнинг F фрагменти ва комплементнинг C₃ компоненти рецепторларига эга бўлиб, улар шиша ёки пластмасса элементларга ёпишиш қобилияти билан ажралиб туради. Шунингдек, улар иммунитет комплексларини ўз мембрана юзаларида ушлаб турадилар ва Т-лимфоцитларга антигенларни етказиб берадилар.

Локализация жойига ва иммуноцитокимёвий хусусиятларига қараб, "дендритик" хужайраларнинг қуйидаги турлари ажратишимиз мумкин: 1. Лимфоид фолликулларнинг кўпайиш марказларида жойлашган фолликуляр "дендритик" хужайралар; 2. Лимфоид "дендритик" хужайралар, улар олдинги хужайралардан фарқли ўлароқ, комплементнинг C₃ компонентига иммуноглобулинларнинг F фрагментида рецепторларга эга эмас; 3. Фолликулларнинг фақат оч марказларида ва периартериал зонасида жойлашган, ҳамда лимфоцитларнинг бир-бири билан ўзаро боғланиш ва алоқа ҳосил қилувчи "дендритик ва ретикуляр" хужайралар ўрнашган бўлади [14].

Биокимёвий ва электрон микроскопик тадқиқотлар натижасига кўра, талоқ стромасининг ретикуляр толалари коллаген толалардан асло фарқ қилмайди ва фибробластлар томонидан ишлаб чиқарилади. Ультраструктуравий даражада улар фибриллалар ва фибрилляр матрицадан ташкил топган бўлади. Ретикуляр толали фибриллалар диаметри 40 нанометрдан 54 нанометргача ва экценел частотаси 61 нанометрдан 64 нанометргача бўлади. Баъзи фибриллалар кўндаланг чизиқларга эга эмас. Шунини таъкидлаб ўтиш керакки, барча сутемизувчиларнинг ретикуляр толалари бир-бирига ўхшаш тузилишга эга [6;8].

Фибробластлар талоқнинг бириктирувчи тўқимадан иборат стромаси хужайралари бўлиб, улар хужайралараро моддаларни ишлаб чиқаришда ва

ривожланувчи лимфоцитлар учун микро-муҳитни яратишда иштирок этади. Талоқ фибробластлари орасида структуравий ва тўқиманинг гистогенетик хусусиятлари билан ажралиб турадиган 2 тури мавжуд. Баъзилари "енгил" деб номланади, улар турли хил шаклларга эга, хроматиннинг диффуз тарқалиши билан катта, енгилроқ ядроси мавжудлиги билан ажралиб туради. Уларда эндоплазматик тўрнинг каналча ва найчалари яхши ривожланган ва уларда зич жойлашган тубулалар, ҳамда бошқаларида алоҳида шаклидаги эндоплазматик тўр бўлади. Бундай турдаги хужайраларда лизосомалар жуда кам учрайди. Иккинчи гуруҳга мансуб хужайралардан фибробластлар ихчам ядроли фибробластлар турига киради. Ушбу хужайраларнинг цитоплазмаси нисбатан тор ва кўпроқ электрон зичликга эга бўлиб, яхши ривожланган эндоплазматик тўр тутаяди. Бундай турдаги хужайралар "қоронғу" фибробластлар деб ҳам юритилади [3,6].

Фибробластларнинг гистогенез жараёнлари ҳам жуда мунозарали ва бу ҳақда бугунги кунгача маълум эмас. Ушбу муаммога бағишланган кўплаб ишлар асосида талоқнинг "енгил" фибробластлари маҳаллий манбалардан-мезенхима хужайраларидан ҳосил бўлади деган хулосага келишимиз мумкин бўлади. "Қоронғу" толали фибробластларнинг келиб чиқиши эса гематоген, яъни суяк кўмигидан келиб чиқиш хусусиятига эга бўлиши мумкин, чунки эмбриогенез динамикасида талоқ тадқиқотлари шуни кўрсатдики, бундай хужайралар кўпинча орган қон-томиридан артериолалар, венулалар ва гемокапиллярларининг эндотелиал хужайралари ўртасида жойлашган бўлади [10,16].

Талоқ тўқимасининг оқ пулпаси лимфоид тўқима (лимфоид фолликулалар) билан ифодаланади, унинг хужайра элементлари талоқ стромаси таркибий қисмлари билан биргаликда маълум таркибий ва функционал зоналарни "ёруғлик" марказини, периартериал, мантия ва маргинал зоналарни ҳосил қилади. Ёруғлик маркази марказий артерияга нисбатан қарама-қарши

кутбни эгаллайди ва кўп сонли катта лимфоцитлардан иборат бўлиб, оз миқдордаги лимфобластлар ва кичик лимфоцитлар ҳам жойлашган. Зоналарнинг ранги нисбатан хужайралар ретикуляр хужайралар цитоплазмаси ва лимфобластларнинг мавжудлиги билан боғлиқ бўлади. Ушбу зоналар талоқ тўқимаси лимфоид фолликуласининг тимусга боғлиқ бўлмаган зонасига тегишли ва иммун хотирасининг В хужайраларини ишлаб чиқариш учун жавобгар ҳисобланади [7].

Талоқнинг периартериал зонаси ўз номига кўра, марказий артерия атрофида жойлашган лимфоретикуляр тўқима томонидан ҳосил бўлади. Ушбу зонада марказий қисм ва кўпроқ периферик қисм деб айталувчи иккита бўлим мавжуд бўлиб, улар тўғридан-тўғри артерия атрофида жойлашиб олган. Марказий қисмида Т лимфоцитларнинг зич жойлашиши туфайли органнинг стромал хужайралари деярли кўринмайди, периферик қисмида лимфоцитлар камроқ локализация қилинади ва талоқнинг строма хужайралари яхши кузатилади. Бу ерда жуда кўп "интердигитирловчи хужайралар" ҳам мавжуд бўлади [16].

Периартериал зона лимфоцитлари муҳити кислотали фосфатаза фаоллигига эга. Кўплаб тадқиқотчиларнинг ишлари шуни кўрсатдики, ушбу зонадаги лимфоцитлар кислотали нафтилат ацетат эстераза фаоллигига эга бўлиб, ушбу ҳолат Т лимфоцитларнинг периартериал зонасида имтиёзли локализациясининг исботи ҳисобланади. Талоқнинг мантия зонаси лимфоид фолликулларнинг кўпайиш марказини ўраб олган кичик лимфоцит папуляциялар томонидан ҳосил бўлади. Ушбу зонада асосан Т лимфоцитлар мавжуд бўлади. Маргинал зонада эса бутун фолликул атрофида жойлашган бўлиб, талоқ фолликулининг Т ва В лимфоцитларга боғлиқ зоналарини атрофидан ўраб олган бўлади. Бу эса кенглиги 50 мкмдан 150 мкмгача бўлган оқ ва қизил пулпа орасидаги ўтиш жойи ҳисобланади. Маргинал зонанинг ташқи чегараси маргинал веноз синус бўлиб, у орқали кўпинча лимфоцитлар

миграцияси содир бўлади. Ушбу зонада эса аввалги зоналардан фаркли ўларок В лимфоцитлар ва уларнинг ўзак ҳужайралари кўпроқ тўпланган бўлади [1].

Маргинал зонадаги лимфоцитлар юқори фаолликка эга ҳужайралар бўлиб, гидроксидли фосфатлар фаоллигига эга ҳужайралар ҳисобланади. Талокнинг ушбу зонадаги ретикуляр ҳужайралари концентрик равишда жойлашган бўлиб, фибробластлар билан алоқа қила олади ва қатламли тузилмаларни ҳосил қилишга қатнашади. Шунингдек, улар кислотали фосфатаза, ЛДГ, глюкоза - 6 - фосфат дегидрогеназа ва бошқа ферментларнинг фаоллигига эга бўлади.

Шундай қилиб, талок паренхимаси оқ пулпасининг ҳужайра элементлари турли функционал йўналишларга эга бўлган маълум таркибий ва функционал зоналарни ҳосил қилади. Талокни кўпайиш марказларининг вазифаси иммунокомпетент ҳужайралардан иммун хотира В ҳужайраларини ишлаб чиқаришдир; периартериал ва маргинал зоналар Т, В лимфоцитлар ва макрофаглар (А-ҳужайралар) ўртасидаги ўзаро таъсир жойи ҳисобланади, бунинг натижасида эса антитана ишлаб чиқарувчи плазматик ҳужайралар ҳосил бўлади [8].

Талокнинг қизил пулпаси иммунитет гомеостазини таъминлашда ҳам катта рол ўйнайди, чунки кўпчилик плазматик ҳужайраларининг фаолият манзили қизил пулпанинги пулпа (Билрот) тасмачалари ҳисобланади. Бундан ташқари қизил пулпа тасмачаларининг макрофаглари (спленоцитлар) қонни деструкцияга учраган ёки нобуд бўлган эритроцитлардан тозалайди ва шу билан самарасиз эритропоезга, яъни эритроклазияда иштирок этади. Бироқ, талокнинг оқ пулпасидаги иммунокомпотент ҳужайраларнинг маълум зоналар ҳолидаги локализацияси уларнинг иммунитет реакцияларида устуворлигини белгилаб боради [12].

Талокнинг иммун тизими бошқа периферик иммун органларидан фаркли ўларок, тўғридан-тўғри қон оқими йўлида жойлашган. У асосий

иммуносекретор органларнинг бири ҳисобланиб, ҳар доим ҳам танада содир бўладиган муайян жараёнларда иштирок этади [2].

Юқорида айтиб ўтилганидек, макрофаглар структуравий ва функционал жиҳатдан жуда хилма-хил хужаралардир. Н.А.Жарикова (2016) ультраструктуравий текширишлар ва уларни хусусиятларга асосланиб, лимфоид органларнинг макрофагларининг қуйидаги турини ажратишни таклиф қилган: Лизосомал аппарати яхши ривожланган макрофаг хужайралар, унда ушбу лизосомал аппарат нисбатан кичик ва бир ҳил таркибга эга бўлган бирламчи лизосомалар билан ифодаланади. Уларнинг цитоплазмасида митохондрия, Голжи пластинка комплекси яхши ривожланган ва иккиламчи лизосомалар ва фагосомалар оз миқдорда учрайди. Эндоплазматик ретикулум уларда яхши ривожланмаган. Ушбу макрофаг хужайралар кислотали фосфатаза, пероксидаза ва юқори нафтилацетатэстераза фаоллигига эга ҳисобланади.

Шундай қилиб, талоқ макрофаглари цитофункционал ва ультраструктуравий хусусиятлари билан ажралиб турадиган турли хилдаги хужайралар билан ифодаланади. Лизосомал аппарати яхши ривожланган макрофаг хужайралари фагоцитик макрофаглар турига киради ва уларда донатор эндоплазматик ретикулум секретор макрофагларга нисбатан анча ривожланган ҳисобланади.

Сўнги йилларда адабиётларда талоқнинг хужайра таркибий қисмларининг ўзгариши билан боғлиқ танага турли хил таъсир кўрсатадиган кўплаб ишлар пайдо бўлмоқди. Шунга қарамай организмга антигенларга қарши курашувчи сифатида таъсир кўрсатадиган талоқнинг умумий морфологик ва гистокимёвий тадқиқот усуллари ёрдамида ўрганилган тадқиқот натижалари кам.

Талоқни гистологик ва гистоэнзимологик текширишлар натижаси кўрилганда сурункали буйрак етишмовчилиги (айниқса гломерулонефрит) билан касалланган беморлар талоғида сезиларли даражада ўзгариши

аниқланган. Бундай шароитларда организмда иммунодепрессия жараёнлари ривожланади. Агар талокнинг паренхимасида атрофия ривожланса ҳам, талокнинг оқ пулпасининг Т ва В зоналарида бласт типидagi лимфоцитларнинг пролиферацияси ривожланиб бораверади. Шундан билишимиз мумкинки, талок иммун аъзо бўлганлиги сабабли организмдаги деструктив ҳолатларида, айниқса сурункали буйрак етишмовчилигида ўзини регенерация қилиш хусусиятини сақлаб қолади. Шу ижобий хусусияти орқали талокдаги бласт формадаги лимфоцитлар сонининг ортиши буйракдаги бириктирувчи тўқиманинг ривожланишда пролиферация тенденциясини пасайтира олади [15].

Айниқса, иммун тизимини марказий аъзоси ҳисобланадиган талок ва тимуснинг аъзоларо ва хужайраларо морфологик тахлилий тавсифи умуман ўрганилмаган.

Талокнинг ўрганиш мобайнида экзоген ва эндоген омиллар таъсирида органнинг структур ўзгаришларига бағишланган тадқиқотлар натижаларини қуйидаги икки йўналишга бирлаштириш мумкин: 1. Хужайра элементларининг йўқ қилиниши мобайнида, асосан тез кўпаядиган хужайралар, хусусан лимфоцитлар, нейтрофиллар, эозинофиллар, базофиллар, шунингдек айрим бириктирувчи тўқима хужайраларининг апоптози, кейинчалик эса иммуногенез тизимининг интоксикацияси натижасида. 2. Лимфоид ва ретикуляр тўқималарнинг, айниқса лимфоцитларнинг фаоллашиши ва кўпайиши билан бирга плазматизация ва бласттрансформациянинг активлашиши [5].

Тўхтаев Н.Қ., Зокирова Н.Б. (2022) маълумотларига кўра пестицидларнинг сурункали таъсири натижасида келиб чиқадиган интоксикациясидан сўнг албатта организмда токсик стресс ривожланади. Бу эса фақатгина лимфа тугунларида эмас, балки талокда ҳам салбий ўзгаришлар пайдо бўлишига олиб келади. Илмий изланувчилар эса талокдаги бундай ўзгаришларни 2-3 баравар кўпайганлигини қайд этишади. Натижалар ушбу

органларнинг тўқималарида апоптоз жараёнлари даражаси юқори эканлигини кўрсатди [13].

А.К.Ажикова ва бошқалар (2019) гистологик усуллардан фойдаланган ҳолда 50 та оқ лаборатор эркак каламушларда ўтказилган экспериментда морфологик таҳлиллар шуни кўрсатдики, экспериментал равишда симуляция қилинган термик таъсир натижасида терининг куйиши талоқ тўқималарининг таркибий тузилишининг ўзгаришини келтириб чиқаради. Экспериментал тадқиқот давомида иммун органи сифатида ўрганилган талоқда куйиш ҳолатига жавобан юқори даражадаги реактивлиги органнинг оқ пулпа гипоплазиясига олиб келган.

Махсуслик сифатида ишлатилган экзоген травматик таъсир тури натижасида куйган тери қаватлари, турли хил тўқималар, айниқса иммун тизими органлар ва мувофиқлаштирувчи тузилмаларда кескин ўзгаришлар кузатилади. Иммунитет жараёнлари ҳолатининг номутаносиблиги билан бир қаторда термик шикастланишнинг таъсири хужайра таркибий қисмлари гиперкоагуляциясининг ривожланишига, ҳамда микроциркуляциянинг бузилишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида қон ва плазма таркибида ўзгаришларга олиб келади, эритроцитлар гемолизи, капиллярлар стази каби ҳолатлар содир бўлади. Бундай асоратларни бартараф этишда асосий ролни иммунокомпетент орган, яъни талоқ бажаради. Унинг таркибий ва функционал хусусиятларини ўрганишнинг муҳим жиҳати шундаки, иммуногенезнинг энг катта периферик органи бўлган талоқда хужайра ва гуморал самарадорлиги учун зарарли шароитида турли реакциялар ва дисфункциялар кузатилади. Талоқда қизил қон таначаларининг парчаланиши вақтида организмнинг иммунологик реактивлигини таъминлайди, ҳамда ушбу орган Т ва В лимфоцитларининг кўпайиши ва дифференциациясида иштирок этади. Талоқ иммун тизими марказий органи сифатида иммун реакцияларда ҳам фаол

иштирок этади, организмга тушган антигенларни танийди ва ўзига хос антитаначаларни ишлаб чиқариш хусусиятига ҳам эга [4].

Теридаги таъсир натижасида келиб чиқган гипертермия талокда, айниқса оқ пулпасида гипоплазия белгилари кузатилади, шунингдек лимфа фолликулаларида ҳажмларнинг камайиши кузатилади. Куйиш стресси натижасида ҳайвонлардаги талокнинг лимфоид тўқималарида инволютив жараёнларнинг ошганлиги ва иммун тизимининг жавоб реакцияси деб ҳисоблаш мумкин. Талок ва лимфа тугунларининг реактив марказлари бўлган ёруғлик зоналари пайдо бўлиши, бу лимфоцит ҳужайраларининг кўпайиши, ривожланиши ва дифференциациясининг кучайганлигини кўрсатади [9].

Б. Моррисон ва бошқалар (2022) экспериментал трипоносомал таъсирда талокдаги структуравий ва функционал ўзгаришларнинг босқичларини курсатиб ўтдилар. Дастлабки пролифератив ўзгаришлардан кейин, узокроқ фаза давомида ҳам пролиферация кузатилса-да, оқ пулпанинг лимфоид ҳужайралари аста-секин йўқ қилиниши содир бўлади. Ушбу йўқ қилиш жараёнлари лимфоид фолликуллар майдонининг аста-секин пасайиши билан бирга келди, аммо аниқ иммунологик реактивликка қарамай экспериментнинг кейинги даврида талок ва бошқа лимфоид органларда пролифератив фаоллик ва циркуляр ҳужайралар даражасининг сезиларли даражада ошиши кузатилади. Талок таркибий тузилишининг бундай босқичли ўзгаришлари А. В. Сидоров ва бошқалар томонидан ҳам қайд этилган [6].

Й.Н.Одинцов ва В. М. Перелмутер (2020) экспериментал листериозда талокни ўрганиб, хулосада талокнинг лимфоид фолликуллари ҳажми ва сонининг ўзгаришини аниқладилар. Тажрибада 12 соатдан кейин талокнинг лимфоид фолликуллар гипертрофияга мойил бўлиб қолди, аммо гипертрофия барқарорлашмади, 48 соатдан кейин эса лимфоид фолликулаларнинг ўлчамлари назорат гуруҳларидан бироз пастроқ кўрсаткичларни қайд этган. 3 ва 5 - кунларда лимфоид фолликуллар сонининг камайиши кузатилди, аммо

мавжудларида эса кескин гипертрофияланиш кузатилди. Лимфоид фолликуллар ёруғлик марказларининг катталиги дастлабки 5 кун ичида сезиларли даражада ўзгармади. Фақат 8-кундан бошлаб ёруғлик марказларининг ўлчамлари ошиши кузатилди ва тажрибанинг 10-12-кунига бориб, максимал даражага етди. Ушбу ўзгаришлар ўткир полимеризация билан тавсифланган лимфобластлар сонининг кўпайиши билан боғлиқ эканлиги кузатилди[9].

Н.А.Жарикова (2020) чечак вакцинаси билан иммунизация қилинган каламушларнинг талоғини ўрганаётганда, маълум бир иммуноморфологик ўзгаришларни аниқлади, бунда тадқиқотнинг олдинги даврларида лимфоцитлар, нейтрофиллар ва эозинофилларнинг миграция кўрсаткичлари ошган натижалар қайд этилди. Бу жараёнда қон хужайраларининг йўқ қилиниши, гиперплазия ва моноклеар фагоцитлар тизими хужайраларининг фаоллашиши ҳам содир бўлди. Ушбу тадқиқот вақтидаги макрофаглар кескин фаоллашганлиги билан ажралиб турди, бу эса нафақат улар сонининг кўпайиши, балки лимфоцитлар билан макрофагларнинг ажралиш рақамлари сонининг кўпайиши билан ҳам намоён бўлди. Ушбу макрофаглар цитоплазмада кўп сонли ядроларга, парчаланаётган лимфоцитлар, қизил қон таначалари ва нейтрофилларни ўз ичига олган гетерофагосомаларга эга. Фаоллашган макрофаглар цитоплазмасида бирламчи ва иккиламчи лизосомалар сони кўпайди, бу эса ўз-ўзидан лизосомал ферментларнинг фаоллиги ва уларнинг хужайралараро моддага секрециясини оширади[8].

Структуравий ва функционал қайта қуриш чўққисида эмлашнинг ўзига хос белгиси ҳисобланади, шунингдек фаол фаолият босқичида бўлган плазматик хужайралари сонининг кўпайишини билдиради. Аналогик фаол плазматик хужайраларининг ултраструктураси (Қ. Р. Тўхтаев ва бошқалар (1975), К. А. Зуфаров ва бошқалар) ўз илмий ишларида ҳам тавсифлаганлар. (1979). Улар ривожланган донатор эндоплазматик тўр ва Голжи комплексининг

мавжудлиги билан ажралиб туради. Эндоплазматик тўрнинг ёрилган каналларида ҳар доим ўртача электрон зичлиги мавжуд секретациясининг маълум миқдори мавжуд ва шунга ўхшаш хужайралар юзасида кўплаб плазмацитоз жойлар мавжуд.

Хулоса. Юқоридагиларга асосланиб, танага турли хил антиген таъсирлари бўлганда талокнинг таркибий ва функционал ўзгаришлари унинг хужайра таркибий қисмларининг маълум силжишлари билан бирга келади деган хулосага келишимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

- 1.** Аликин, Ю.С. Стимуляторы неспецифической резистентности на основе РНК для ветеринарной медицины: автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Ю.С. Аликин. - Новосибирск, 1998.
- 2.** Блинов, М.Н. Рибонуклеиновые кислоты как модуляторы иммунного ответа / М.Н. Блинов, И.С. Луганова // Молекулярные механизмы клеточного гомеостаза. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 2017. - С. 182-195.
- 3.** Реактивность внезародышевых органов при введении иммуномодуляторов / Л.Л. Беляев [и др.] // Морфофункциональные состояния системы «мать - плацента - плод - новорожденный» в экстремальных условиях: тез. докл. конф. - Бешкек, 2007. - С. 34-38.
- 4.** Структурно-функциональные основы лимфатической системы / А.В. Борисов [и др.] // Тр. СПбГМА. - Вып. 1. - 2019. - С. 35-50.
- 5.** Функциональная анатомия лимфатических узлов / Ю.И. Бородин [и др.]. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1992. - 257 с.
- 6.** Иммуностимуляторы нуклеиновой природы как стимуляторы неспецифической резистентности и продуктивности молодняка крупного рогатого скота: рекомендации / А.С. Донченко [и др.]; РАСХН. Сиб. отд-ние. - Новосибирск, 2022. - С. 8-16.

7. Дроздова, Л.И. Морфологические аналогии в системе «мать - плод» у коров в зонах технологической нагрузки / Л.И. Дроздова, О.В. Виноградова // Актуальные аспекты экологической, сравнительновидовой, возрастной и экспериментальной морфологии: сб. науч. тр. - Улан-Удэ, 2004. - С. 249.
8. Земсков, А.М. Иммуностимулирующие свойства дрожжевой РНК (Актуальные вопросы иммунологии) / А.М. Земсков. - М., 2021. - С. 30-38.
9. Земсков, В.М. Принципы дифференцированной иммунокоррекции / В.М. Земсков, А.М. Земсков // Иммунология. - 2026. - № 3. - С. 4-6.
10. Иванов, В.С. Гистогенез лимфоидных органов при воздействии некоторых иммуномодуляторов: автореф. ... канд. вет. наук / В.С. Иванов; СпбГАВМ. - СПб., 2003. - 19 с.
11. Исаева, В.Г. Иммуномодулирующие свойства нуклеината натрия и нуклеиновых компонентов дрожжей у интактных и облученных животных: автореф. ... канд. мед наук: 05.11.98 / В.Г. Исаева; Медицинский радиол. науч. центр РАМН. - Обнинск, 1998. - 21 с.
12. Никитюк, Д.Б. Иммунные образования железы стенок внутренних органов / Д.Б. Никитюк, М.Р. Сапин // Медицина. Технологии на рубеже веков: мат-лы Межд. конгр. - Тула, 2018. - С. 125-127.
13. Ноздрин, Г.А. Фармакологическая коррекция иммунодефицитов у телят в ранний постнатальный период жизни / Г.А. Ноздрин. - СПб., 1996.
14. Изучение иммуноморфогенеза при болезнях и вакцинациях животных / В.С. Прудников [и др.] // Ветеринария. - 2005. - № 4. - С. 20-23.
15. Шаршембиев, Ж.А. Лимфоидные структуры селезенки после введения полиоксидония / Ж.А. Шаршембиев // Морфология. - 2004. - Т. 125. - № 1. - С. 64-65.
16. Gray, D. Understanding germinal centre / D. Gray // Res. Immunol. - 2021. - V. 142. - № 3. - P. 236-242.